

БАҲОРГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИ БОШОҚЛАРИДА ДОН ШАКЛЛАНИШИГА ЭКИШ МУДДАТ ВА МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

А. Жўраев

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054473>

Аннотация. Ушбу мақолада Қашқадарё вилояти шароитида баҳорги юмшоқ буғдой навларини экиш меъёр ва муддатларининг бошоқдаги дон шаклланишига таъсири ётирилган. Битта бошоқдаги донлар сони навлар бўйича таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткич Баҳор-1 нави ўрта муддатда 3,0 млн.дона/га меъёрда экилганда (53,1 дон), Наврўз нави ўрта муддатда 3,5 млн.дона/га меъёрда экилганда (56,8 дон) ва Жануб гавҳари навида эрта муддатда 3,0 млн.дона/га меъёрда экилганда (53,8 дон) бўлиши келтирилган.

Калит сўзлар: баҳорги юмшоқ буғдой, нав, Баҳор-1, Жануб гавҳари, Наврўз, экиш меъёри, экиш муддати, етиштириш агротехникаси, бошоқ, дон.

Аннотация. В данной статье исследуется влияние норм высева и сроков посева сортов яровой мягкой пшеницы на формирование зерна в Кашкадарьинской области. При анализе количества зерен в колосе по сортам было установлено, что самый высокий показатель наблюдался у сорта Бахор-1 при среднем сроке, норме высева 3,0 млн.шт/га (53,1 зерен), у сорта Навруз при среднем сроке, норме высева 3,5 млн.шт/га (56,8 зерен) и у сорта Джануб Гавхари при раннем сроке, норме высева 3,0 млн.шт/га (53,8 зерен).

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, Бахор-1, Джануб гавхари, Навруз, норма высева, срок посева, агротехника, колос, зерно.

Abstract. This article examines the impact of seeding rates and sowing dates for spring soft wheat varieties on grain formation in the Kashkadarya region. An analysis of grain counts by variety revealed that the highest grain counts were observed for the Bakhor-1 variety at a medium sowing date and a seeding rate of 3.0 million grains/ha (53.1 grains), the Navruz variety at a medium sowing date and a seeding rate of 3.5 million grains/ha (56.8 grains), and the Dzhanub Gavkhari variety at an early sowing date and a seeding rate of 3.0 million grains/ha (53.8 grains).

Key words: spring soft wheat, variety, Bakhor-1, Janub Gavkhari, Navruz, seeding rate, sowing date, agricultural practices, ear, grain.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Баҳорги юмшоқ буғдой навларини етиштиришда нисбатан тенг экологик шароит ва маҳсулдорлик шароитида ҳосилдорлик таркиби навлар орасида фарқ қилади. Баъзи навлар юқори ишлов бериш самарадорлигига эга, бошқалари юқори мутлақ дон оғирлигига эга, бошқалари эса бошоқда юқори дон миқдорига эга [1]. Юқори ва барқарор ҳосилдорликка эришишда биологик (ҳосилдорлик структураси элементлари) ва технологик хусусиятлар (дон ҳажми зичлиги ва оқсил миқдори) асосий ҳисобланади; шу билан бирга, бу хусусиятларнинг намоён бўлишига таъсир қилувчи агрономик амалиётлар муҳим рол ўйнайди [2, 5]. Барча агрономик амалиётлар навнинг ўзига хос атроф-муҳит шароитларига мослаштирилган бўлиши керак. Ҳар қандай навнинг энг муҳим хусусияти унинг мослашувчанлиги, яъни генотипнинг

ҳосилдорлик ва ҳосилдорликни пасайтирадиган атроф-муҳит омилларига бардош бериш қобилиятидир, бу эса навни агроэкологик районлаштириш учун жуда муҳимдир [4]. Ноқулай атроф-муҳит шароитларига чидамлилигига қараб, навларни мослашувчан ва интенсивларга бўлиш мумкин. Мослашувчан навлар иқлим ресурсларидан самарали фойдаланади ва барқарорроқ ҳосилдорликка эга, аммо қулай шароитларда ва юқори даражада ишлаб чиқариш интенсивлигига эга бўлган интенсив навлардан кам [3].

Бошоқли дон экинлари ҳосил структурасини белгиловчи асосий факторларидан яна бири бошоқдаги донлар сони ҳамда битта бошоқчада дон шаклланиш даражасига ҳам узвий боғлиқдир. Тадқиқотларимизда, баҳорги юмшоқ бугдойнинг Баҳор-1 нави эрта муддатда 3,0 млн.дона уруғ ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 49 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 4,19 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 47,2; 3,87 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 44,4; 3,64 донани ташкил этди (1-жадвал).

Баҳорги юмшоқ бугдойнинг Жануб гавҳари нави эрта муддатда 3,0 млн.дона уруғ ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 53,8 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 4,30 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 52,7; 4,02 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 50,2; 3,83 донани, Наврӯз нави уруғлари 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 52,4 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 4,23 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 51,0; 4,29 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 48,3; 3,80 донани ташкил этиб, экиш меъёрларининг ортиб бориши бир бошоқдаги донлар сонининг камайишига олиб келиши аниқланди.

1-жадвал

Баҳорги юмшоқ бугдой навлари бошоқларида дон шаклланишига экиш муддат ва меъёрларининг таъсири

Т/р	Экиш муддати	Нав номи	Экиш меъёри, млн. дона/га	Битта бошоқдаги бошоқчалар сони, дона	Битта бошоқдаги дон сони, дона	Битта бошоқчада дон шаклланиши, дона
1	Эрта муддат (20-28 февраль)	Баҳор-1	3,0	11,7	49,0	4,19
2			3,5	12,2	47,2	3,87
3			4,0	12,2	44,4	3,64
4		Жануб гавҳари	3,0	12,5	53,8	4,30
5			3,5	13,1	52,7	4,02
6			4,0	13,1	50,2	3,83
7		Наврӯз	3,0	12,3	52,4	4,26
8			3,5	11,9	51,0	4,29
9			4,0	12,7	48,3	3,80
10	Ўрта муддат (1-10 март)	Баҳор-1	3,0	12,6	53,1	4,21
11			3,5	12,9	51,8	4,02
12			4,0	12,6	49,1	3,90
13		Жануб гавҳари	3,0	12,8	48,7	3,80
14			3,5	12,4	47,9	3,86

15			4,0	12,9	42,8	3,32
16		Наврўз	3,0	11,9	54,9	4,61
17	3,5		13,3	56,8	4,27	
18	4,0		12,1	50,8	4,20	
19		Баҳор-1	3,0	12,2	44,3	3,63
20			3,5	12,3	43,5	3,54
21			4,0	12,0	40,4	3,37
22	Кеч муддат (10-20 март)	Жануб гавҳари	3,0	12,4	42,8	3,45
23			3,5	12,0	40,6	3,38
24			4,0	11,9	36,8	3,09
25		Наврўз	3,0	12,7	45,7	3,60
26			3,5	11,9	44,0	3,70
27			4,0	11,6	40,7	3,51

Ўрта муддатда Баҳор-1 нави 3,0 млн.дона уруғ ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 53,1 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 4,21 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 51,8; 4,02 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 49,1; 3,90 донани, Жануб гавҳари нави 3,0 млн.дона уруғ ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 48,7 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 3,80 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 47,9; 3,86 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 47,8; 3,32 донани, Наврўз нави уруғлари 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 54,9 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 4,61 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 56,8; 4,27 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 50,8; 4,20 донани ташкил этганлиги аниқланди.

Бу кўрсаткичлар кечки муддатда таҳлил қилинганда, Баҳор-1 нави уруғлари 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 44,3 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 3,63 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 43,5; 3,54 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 40,4; 3,37 донани, Жануб гавҳари нави эрта муддатда 3,0 млн.дона уруғ ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 42,8 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 3,45 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 40,6; 3,38 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 36,8; 3,09 донани, Наврўз нави уруғлари 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда битта бошоқдаги донлар сони 45,7 дона, битта бошоқчадаги шаклланган донлар сони 3,60 донани, 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда мос равишда 44,0; 3,70 донани, 4,0 млн.дона ҳисобида экилганда эса 40,7; 3,51 донани ташкил этиши қайд қилинди.

Хулоса қилиб айтганда, республиканинг жанубий минтақалари шароитида баҳорги юмшоқ буғдой навлари битта бошоқдаги донлар сони 36,8 донадан 56,8 донагача ўзгариб бориши аниқланди.

Баҳорги юмшоқ буғдой навларида битта бошоқдаги донлар сони экиш меъёрларига узвий боғлиқлиги аниқланиб, экиш меъёрларининг ортиб бориши донлар сонининг камайишига олиб келиши исботланди, бу ҳолатнинг ўсимликнинг майдон бирлигида озикланиш майдони билан изоҳланади.

Битта бошоқдаги донлар сони навлар бўйича таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткич Баҳор-1 нави ўрта муддатда 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда (53,1 дона) ва Наврўз нави ўрта муддатда 3,5 млн.дона ҳисобида экилганда (56,8 дона) қайд қилинган

бўлса, Жануб гавҳари навида эса эрта муддатда 3,0 млн.дона ҳисобида экилганда (53,8 дона) бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Валекжанин В.С., Коробейников Н.И. Селекционная оценка коллекционного материала яровой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения в условиях Приобской лесостепи Алтайского края. *Достижения науки и техники АПК*, 2015, 29(6): 35-37.
2. Козленко Н.П., Поползухина Н.А., Поползухин П.В. Агроэкологическое обоснование возделывания яровой мягкой пшеницы. *Омский научный вестник*, 2015, 1(138): 138-141.
3. 102. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Справочное издание. - Москва, 2020. 848 с. - Текст: непосредственный.
4. Якунина Н.А., Поползухина Н.А., Шмакова О.А., Поползухин П.В., Баяхметова С.Е., Дашкевич С.М., Мамыкина С.С., Бабкенов А.Т. Оценка экологической стабильности и пластичности сортов яровой мягкой пшеницы селекции ГНУ СибНИИСХ и ТОО НПЦЗХ им. А.И. Бараева. *Сельскохозяйственный журнал*, 2013, 3(6): 308-311.
5. Li P., Chen J., Wu P. Agronomic characteristics and grain yield of 30 spring wheat genotypes under drought stress and nonstress conditions. *Agronomy Journal*, 2011, 103(6): 1619-1628 (doi: 10.2134/agronj2011.0013).